

10.5281/zenodo.15869834

КУЛИКОВ Толеген
инженер по телекоммуникациям,
Казахстан

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОПТОВОЛОКОННЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ В ИНФРАСТРУКТУРЕ СОТОВОЙ СВЯЗИ

Аннотация. В статье рассматриваются особенности проектирования и эксплуатации ВОЛС в сотовой инфраструктуре, включая выбор типов кабелей, параметров синхронизации и методы резервирования. Представлены сравнительные характеристики различных волокон, дана оценка эксплуатационным рискам и способам их минимизации. Также проанализировано влияние внедрения 5G/6G на требования к ВОЛС, включая интеграцию с интеллектуальными системами управления, переход на DWDM и поддержку гибридных архитектур. Работа основывается на открытых источниках, технических рекомендациях и отраслевых исследованиях. Полученные результаты позволяют сформулировать рекомендации по построению масштабируемых и надёжных оптических сетей для современных и перспективных мобильных систем.

Ключевые слова: волоконно-оптические линии связи, ВОЛС, сотовая связь, 5G, 6G, архитектура сети, фронтхол, мидхол, бэкхол, синхронизация, MEC, оптический транспорт, проектирование ВОЛС, эксплуатация волокна, масштабируемость.

Актуальность исследования

Современный этап развития телекоммуникационной отрасли характеризуется стремительным ростом объемов передаваемых данных, широким внедрением технологий пятого поколения (5G) и подготовкой инфраструктуры к следующему витку – сетям 6G. Это приводит к увеличению требований к пропускной способности, надёжности и скорости передачи данных, особенно в транспортной части сетей сотовой связи. В таких условиях оптоволоконные линии связи (ВОЛС) становятся ключевым элементом архитектуры современных мобильных сетей, обеспечивая сверхвысокую пропускную способность, минимальные задержки и устойчивость к внешним воздействиям.

Массовое внедрение малых сот, использование технологий виртуализации, развитие архитектуры Open RAN, а также растущая роль распределённых вычислений (MEC) требуют плотной оптической инфраструктуры, охватывающей как городские, так и отдалённые зоны. Вместе с тем проектирование и эксплуатация ВОЛС в составе сотовой сети сопряжены с рядом специфических задач: выбор оптимальной топологии, учёт сложных геологических или

урбанистических условий, обеспечение физической и логической надёжности при минимизации затрат, адаптация к высокой динамике технологических изменений.

Всё это обуславливает актуальность проведения комплексного исследования, направленного на системный анализ и разработку эффективных подходов к построению и эксплуатации ВОЛС в инфраструктуре сотовой связи.

Цель исследования

Целью данного исследования является формирование научно обоснованных рекомендаций по проектированию и эксплуатации оптоволоконных линий связи, обеспечивающих максимальную эффективность, масштабируемость и устойчивость транспортной подсистемы сотовых сетей.

Материалы и методы исследования

Исследование опирается на открытые источники – научные публикации, экспертные материалы телекоммуникационных компаний, технические стандарты ITU (G.652, G.8275), рекомендации 3GPP Rel. 15–17, а также отраслевые исследования.

Методологическая база включает структурно-функциональный анализ архитектурных

решений, сравнительный анализ типов оптоволоконных кабелей, систематизацию эксплуатационных рисков, а также контент-анализ технологических трендов 5G/6G.

Результаты исследования

Роль оптоволоконных линий связи (ВОЛС) в архитектуре современных сотовых сетей чрезвычайно значима, поскольку обеспечивает необходимые уровни пропускной способности, надёжности и низких задержек транспортной инфраструктуры. В сети LTE и особенно в условиях внедрения 5G и подготовки к 6G, объём передаваемых данных резко возрастает: одни лишь стандарты eCPRI и RoE, лежащие в основе современных фронтхол/мидхол интерфейсов, требуют каналов пропускной способностью вплоть до десятков, а в перспективе сотен гигабит в секунду.

Отмечается, что более 80% операторов 5G признают оптику «чрезвычайно важной» для транспорта сети. Это объясняется тем, что оптоволоконно обеспечивает не только высокую полосу и низкие физические задержки, но и защищённость от электромагнитных помех и внешних факторов, что подтверждается данными о скорости передачи до 160 Гбит/с и практически нулевой деградации сигнала на десятки километров.

Изображение общей архитектуры сотовой сети показывает, что базовые станции (eNB, gNB) подключаются к RAN-подсети, а затем через высокопроизводительный оптический магистральный канал соединяются с ядром сети – EPC/5GC (MME, SGW, PGW и т. д.). В 5G-модели эта структура становится ещё более эластичной: введение фронтхол и мидхол уровней требует распределённой архитектуры с контролем задержек менее 1–5 мс на каждом сегменте.

При этом бэкхол становится основным инструментом для реализации малых сот – ключевого элемента архитектуры 5G, обеспечивающего плотное покрытие и высокую ёмкость трафика.

В технологическом контексте оптика поддерживает смещение RAN в сторону централизованных и виртуализированных решений (C-RAN, vRAN). Это требует передачи больших объёмов необработанных или частично обработанных радиоданных (RoE/eCPRI) от удалённых радио-блоков до централизованного облачного облака. Отсюда появляются строгие требования к синхронизации (G.8275.x) и надёжности, которые обеспечиваются именно ВОЛС [5].

Бэкхол-волоконно также интегрируется с ядром сети и краевыми дата-центрами. В современной архитектуре 5G/6G V-оптический транспорт создаёт соединение между сотами, хабами и периферийными вычислительными узлами, гарантируя задержки ниже 10 мс для URLLC, eMBB и MID-haul сегментов.

Аппаратно-экономический анализ показывает, что при развертывании плотной сети small-cell фибер-решения, несмотря на первоначальную стоимость, выгоднее микроволновых, особенно в долгосрочной перспективе, благодаря более высокой масштабируемости и меньшей встречаемости помех.

Рисунок 1 сравнивает проводные и беспроводные подходы в построении транспортной сети. Оптический бэкхол обеспечивает более высокую полосу пропускания, надёжность и масштабируемость, чем радиорелейные и спутниковые альтернативы, особенно в условиях высокой плотности базовых станций.

Рис. 1. Сравнение типов оптического бэкхола: проводной (Fiber) vs беспроводной (Microwave)

Наконец, масштабируемость оптоволоконных транспортных сетей подтверждена кросс-сервисной ролью: волоконно-оптическая инфраструктура объединяет мобильный трафик, широкополосную передачу и подключение промышленных объектов, что подтверждается как в промышленных исследованиях, так и в практике операторов.

Проведённый анализ технических аспектов проектирования оптоволоконных линий связи (ОК) для сотовой инфраструктуры на основе актуальных открытых источников демонстрирует высокую сложность и многогранность инженерных задач, требующих тщательного учёта физических, технологических и эксплуатационных факторов. В первую очередь, при прокладке оптических магистральных и агрегационных сетей необходимо грамотно выбирать тип кабеля и его конструкцию: в связи с

высокой требовательностью к дальности передачи преимущественно применяется одно-режимное волокно (SMF G.652/657, G.655) на длинах волн 1310–1550 нм, обеспечивая расстояния до 30 км без усилителей. Этот выбор оправдан требованиями к дальности и низким задержкам, особенно для фронтхол-мидхол сегментов сетей 5G и перспектив 6G, где архитектура C-RAN требует передачи необработанных сигналов с задержками < 1–5 мс [4].

На рисунке 2 показано, как оптические линии используются для организации связности между удалёнными радиомодулями (RRU), распределёнными модулями (DU) и центральными модулями (CU), а также с ядром сети (Core Network). Сегментация необходима для учёта задержек, требований к полосе и оптимального размещения вычислительных ресурсов.

Рис. 2. Архитектура сотовой сети с разделением на фронтхол, мидхол и бэкхол сегменты

Вторым ключевым параметром является топология сети: распространены кольцевая, ячеистая и линейная схемы. Кольцевые сети обеспечивают устойчивость к отказам и быструю маршрутизацию в обход повреждённого сегмента, однако обладают высокой стоимостью прокладки. В вариантах с ячеистой структурой обеспечивается гибкая маршрутизация между фронтхол/мидхол узлами и агрегационными хабами.

Для малых сот (small-cells) часто применяется дизайн FTTC или FTTN – использование существующей волоконной инфраструктуры для подключения новых узлов, что позволяет существенно снизить CapEx и сократить сроки развертывания. При этом важно учитывать выбор мощности и коэффициентов запаса для

каналов, чтобы выдерживать нагрузку и обеспечить развитие сети в будущем [3].

Кабельная конструкция должна подбираться с учётом условий окружающей среды: вышеуказанные классические одиночные волоконно-оптические кабели монтируются в трубопроводах или в подземных каналах; при прокладке по воздуху и между опорами ЛЭП предпочтение отдаётся ADSS-кабелям – полностью диэлектрическим, самонесущим, позволяющим выдерживать пролёты до 700 м без промежуточной опоры. Это обеспечивает физическую надёжность и простоту монтажа воздушных линий.

Наряду с конструкционными решениями важен выбор мощности лазеров и системы усиления, соответствующих стандартам передачи CPRI/eCPRI/ROE. В современных системах

бэксхол применяются WDM-технологии для мультиплексирования десятков каналов на одном волокне, а также EDFA-усилители в мидхол/транспортных узлах для компенсации потерь при протяжённости свыше 20 км. Реализация WDM позволяет организовать виртуализацию сети, поддерживая как фронтхол-уровень, так и магистральные соединения.

При проектировании сети обязательно производится расчёт потерь (затухание в волокне, потери на соединениях/сварках/муфтах), запас мощностей, учитывающих старение кабельных материалов и возможные механические повреждения. Часто мощность выбирается с запасом 2-3 дБ, чтобы гарантировать SLA-показатели на протяжении всего жизненного цикла линии.

Также учитываются нормы синхронизации, особенно при развертывании vRAN или Open

RAN, где требуется GPS-независимая синхронизация по IEEE-1588/ITU-G.8275.x – частоты и оптические фильтры должны поддерживать точность ±130 ns, что критично для корректной работы TDD-систем и Massive MIMO-антенн.

Не менее важна оптимизация монтажных конструкций: использование микрокабельных стоек у базовых станций, интеграция волоконных патч-панелей и ODF, обеспечение антикоррозийных оболочек и систему водо- и морозоизоляции. Процесс документации проработан: GIS-карты, трассировка кабелей и учёт волоконпар в OSP/ISP-средах – обязательные шаги из практики ведущих операторов.

Таблица 1 иллюстрирует сравнительные характеристики различных типов волоконных кабелей, применяемых в мобильной инфраструктуре.

Таблица 1

Сравнительные характеристики волоконно-оптических кабелей

Тип кабеля	Применение	Диаметр ядра	Максимальная длина	Тип лазера	Температурный диапазон
G.652 SMF	Metro/Midhaul	9 мкм	до 30 км	1310 нм	-40...+70 °C
G.655 DSF	Транспортные сети > 40 км	9 мкм	до 80 км	1550 нм	-40...+80 °C
ADSS	Воздушная прокладка	9 мкм	до 700 м пролёт	1310/1550 нм	-40...+80 °C
multimode OM3/OM4	Краткоуровневые связи	50 мкм	300...550 м	850 нм	-20...+60 °C

Эксплуатация волоконно-оптических линий связи в условиях сотовой инфраструктуры сопряжена с рядом специфических задач, связанных как с внешними физическими факторами, так и с требованиями самой сети (такими как высокие скорости, резервирование,

синхронизация). Таблица 2 систематизирует ключевые аспекты, на которые должны обращать внимание операторы связи, чтобы обеспечить бесперебойную и эффективную работу сети, особенно в эпоху активного развертывания 5G.

Таблица 2

Основные особенности эксплуатации оптоволоконных линий связи в инфраструктуре сотовой связи

№	Направление эксплуатации	Особенности и задачи	Проблемы и риски	Методы и решения
1	Нагрузочные режимы (трафик)	Рост нагрузки из-за 5G и small cells требует высокой стабильности канала	Перегрузка каналов, рост ошибок, потеря пакетов	Использование WDM, масштабирование пропускной способности, QoS-механизмы
2	Мониторинг и диагностика	Постоянный контроль состояния линии и оборудования	Необнаруженные повреждения, ухудшение качества сигнала	OTDR-тестеры, системы NMS (Network Monitoring System), встроенные сенсоры
3	Резервирование каналов	Обеспечение бесперебойной связи при отказах	Потеря связи при повреждении линии	Построение кольцевых и ячеистых топологий, использование Fast Reroute, 1+1 защиты
4	Обслуживание и ремонты	Регулярная инспекция муфт, патч-панелей, сварных соединений	Физический износ, вандализм, плохая герметизация	Ревизии, оптическое тестирование, планово-предупредительные работы

№	Направление эксплуатации	Особенности и задачи	Проблемы и риски	Методы и решения
5	Воздействие внешней среды	Температурные перепады, влажность, грызуны, УФ-излучение, коррозия	Разрывы кабеля, деградация изоляции, затухание	Использование ADSS, бронированных кабелей, герметичных муфт и антикоррозийной защиты
6	Синхронизация в сетях 5G	Обеспечение точности тайминга для TDD, Massive MIMO, low-latency сервисов	Нарушения синхронизации, сбои в работе сети	Использование IEEE 1588 PTP, ITU G.8275.1/2, SyncE
7	Учет и документация	Необходимость точного учета волокон, трассировки, истории ремонтов	Потеря информации, сложность в обслуживании, риски при масштабировании	Ведение цифровой документации, использование GIS-систем и программ OSP-инвентаризации
8	Интеграция с активным оборудованием	Совместимость с передающим и мультиплексирующим оборудованием	Несовместимость интерфейсов, устаревание оборудования	Использование стандартов eCPRI, WDM, модульной замены, модернизации по SDN

Современный этап внедрения сетей 5G требует принципиально новой оптической инфраструктуры. Рост требований по скорости, задержке, надёжности и количеству одновременно подключённых устройств делает оптоволокно основным транспортом в RAN и ядре сети. Согласно Corning, для реализации ключевых KPI 5G необходима плотная «fiber-rich» инфраструктура, способная выдержать триллионы мегабит и миллиарды устройств. Всё большее значение приобретают edge-вычисления (MEC), поскольку они позволяют сократить задержку, перенося обработку данных ближе к пользователю [1].

Отмечается, что ультра-плотные сети small-cell создают узкое место (бэкхол), предъявляя экстремально высокие требования к пропускной способности, задержкам и надёжности транспортных линий. Специалисты подчёркивают, что для сетей 5G нет уникального решения проблемы обратного канала, но оптические сети являются базовым компонентом.

Для фронтхол/мидхол сегментов идеальным выбором становятся технологии пассивных и активных оптических решений без высокой стоимости и латентности. При проектировании фронтхола для C-RAN и 5G/6G предпочтительно использовать оптику благодаря её высокой пропускной способности и низкой задержке; приводится ILP-основанная оптимизация стоимости и индустриальные подходы (кластеризация, генетические алгоритмы).

Переход к 6G создаёт ещё более жёсткие вызовы: важно обеспечить масштабируемость на

терагерцовых диапазонах (>300 ГГц) и mmWave-сегментах. Для перехода на 6G требуется передача сигналов в диапазоне до оптических частот IR/VIS, а также интеллект в управлении (AI/ML) и повторно настраиваемые среды рендеринга – все это требует соответствующей оптической основы [2].

Одной из ключевых методик 3GPP Rel-16/Rel-17 стала концепция IAB (Integrated Access and Backhaul): wireless-backhaul как дополнение к волокну, позволяющее быстро масштабировать сети в mmWave-диапазонах с плотным размещением сот. Однако волокно остаётся «золотым стандартом» за счёт надёжности и высокой ёмкости.

Таким образом, развитие сетей 5G и грядущих 6G обуславливает:

- Необходимость оптического транспорта во всех сегментах (фронтхол, мидхол, бэкхол).
- Применение DWDM, EDFA и интеллектуального мониторинга.
- Внедрение алгоритмической оптимизации трасс, используя ИИ и генетические подходы.
- Интеграцию с SDN/NFV, MEC, синхронизацией G.8275 и PTP.
- Гибридные архитектуры, объединяющие волокно и беспроводную бэкхол.

Выводы

Проведённый анализ подтверждает, что волоконно-оптические линии связи являются критическим элементом при формировании устойчивой и масштабируемой инфраструктуры сотовой связи нового поколения. Рост

объёмов трафика, снижение допустимых задержек, внедрение распределённых архитектур и виртуализация компонентов (vRAN, MEC) формируют новую инженерную повестку, в которой оптоволокно выступает базовым звеном. На этапе проектирования особое значение имеют: выбор типа кабеля в зависимости от условий прокладки, оптимизация топологии (кольцевая, ячеистая, линейная), резервирование, расчёт мощности, внедрение WDM и соответствие требованиям к синхронизации.

В эксплуатации важны мониторинг, защита от внешних факторов, учёт деградации, соответствие SLA. Внедрение технологий 5G и подготовка к 6G требует переосмысления оптической инфраструктуры: она должна быть не просто пропускной магистралью, а интеллектуальной системой с поддержкой SDN, AI-мониторинга и гибридных подходов.

Литература

1. 5G Fiber Optic Networks / How 5G will Impact Optical Fiber Cabling Requirements and Infrastructure / Corning [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https://www.corning.com/in-building-networks/worldwide/en/home/knowledge-](https://www.corning.com/in-building-networks/worldwide/en/home/knowledge-center/5g-networks-impact-on-fiber-optic-cabling-requirements.html)

[center/5g-networks-impact-on-fiber-optic-cabling-requirements.html](https://www.corning.com/in-building-networks/worldwide/en/home/knowledge-center/5g-networks-impact-on-fiber-optic-cabling-requirements.html).

2. Beyond 5G to wireless optical networks / Laser Focus World [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.laserfocusworld.com/fiber-optics/article/14223667/beyond-5g-to-wireless-optical-networks>.

3. Design and optimization of fiber-optic small-cell backhaul based on existing fiber [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/261085262_Design_and_optimization_of_fiber-optic_small-cell_backhaul_based_on_existing_fiber.

4. The FOA Reference For Fiber Optics – Fiber Optic Network Design [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.thefoa.org/tech/ref/basic/design.html>.

5. Optical Fiber in 5G Anritsu [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://assets-us-01.kc-usercontent.com/ecb176a6-5a2e-0000-8943-84491e5fc8d1/4c8ef890-ef62-4322-b514-72b627950cd2/WP%20Optical%20Fiber%20in%205G%20Anritsu.pdf>.

KULIKOV Tolegen

Telecommunications Engineer,
Kazakhstan

FEATURES OF THE DESIGN AND OPERATION OF FIBER-OPTIC COMMUNICATION LINES IN THE CELLULAR COMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE

Abstract. *The article discusses the features of the design and operation of an optical fiber in a cellular infrastructure, including the choice of cable types, synchronization parameters, and redundancy methods. Comparative characteristics of various fibers are presented, an assessment of operational risks and ways to minimize them is given. The impact of the introduction of 5G/6G on the requirements for the VOLS, including integration with intelligent control systems, the transition to DWDM and support for hybrid architectures, was also analyzed. The work is based on open sources, technical recommendations and industry research. The results obtained make it possible to formulate recommendations for building scalable and reliable optical networks for modern and promising mobile systems.*

Keywords: *fiber-optic communication lines, fiber optic cable, cellular communications, 5G, 6G, network architecture, fronthole, midhole, backhole, synchronization, MEC, optical transport, fiber optic cable design, fiber operation, scalability.*